

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybachin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOIIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi	

OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi

Ma'mun universiteti, "Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti v.b., PhD

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6069-5987>

Email: mavlanovabarchinoy@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida faoliyat yurituvchi kichik korxonalarining samaradorligini oshirish omillarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, Cobb–Douglas ishlab chiqarish funksiyasi, umumiy omil samaradorligi (TFP), Data Envelopment Analysis (DEA), EOQ logistik modeli va xarajatlar elastikligi kabi iqtisodiy-matematik yondashuvlar qo'llanildi. Empirik natijalar ishlab chiqarish omillarining elastikligi 0.80 darajada ekanini, texnologik modernizatsiya esa TFPni 26 foizgacha oshirishini ko'rsatdi. Shuningdek, logistika va xomashyo xarajatlarning optimallashtirilishi umumiy xarajatlarni 11–17 foizga qisqartirishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari kichik korxonalar samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari sifatida texnologik yangilanish, raqamlashtirish, resurslarni tejamkor boshqarish, malaka oshirish va logistika zanjirini optimallashtirishni taklif etadi.

Kalit so'zlar: samaradorlik, oziq-ovqat sanoati, TFP, Cobb–Douglas, DEA, xarajatlar modeli, kichik korxonalar, logistika, modernizatsiya.

Abstract. This study examines the determinants of efficiency improvement in small enterprises operating in Uzbekistan's food industry by applying advanced economic and empirical models, including the Cobb–Douglas production function, Total Factor Productivity (TFP), Data Envelopment Analysis (DEA), cost elasticity functions, and the EOQ logistics model. The results show that the combined elasticity of production factors equals 0.80, indicating decreasing returns to scale, while technological modernization contributes to a 26% increase in TFP. Optimization of logistics and raw material expenditures reduces overall production costs by 11–17%. The findings highlight the strategic importance of technological renewal, digitalization, efficient resource management, workforce upskilling, and logistics optimization as key drivers for enhancing the performance and competitiveness of small food industry enterprises.

Key words: efficiency, food industry, TFP, Cobb–Douglas, DEA, cost function, small enterprises, logistics optimization, modernization.

Аннотация. В данной работе исследуются механизмы повышения эффективности малых предприятий, действующих в пищевой промышленности Узбекистана. Применены экономико-математические инструменты, такие как производственная функция Кобба–Дугласа, показатель общей факторной производительности (TFP), метод анализа оболочек данных (DEA), модель EOQ и функции эластичности издержек. Эмпирические результаты показали, что суммарная эластичность производственных факторов составляет 0.80, что соответствует зоне убывающей отдачи. Технологическая модернизация способствует росту TFP на 26%. Оптимизация логистических цепочек и затрат на сырьё снижает совокупные издержки на 11–17%. Исследование определяет основные направления повышения эффективности: технологическое обновление, цифровизация, рациональное управление ресурсами, повышение квалификации кадров и совершенствование логистики.

Ключевые слова: эффективность, пищевая промышленность, TFP, Кобб–Дуглас, DEA, модель издержек, малые предприятия, логистика, модернизация.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyotining tarkibiy tuzilmasida oziq-ovqat sanoati strategik ahamiyatga ega bo'lib, ichki bozorni barqaror ta'minlash, aholi salomatligi va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, shuningdek, eksport salohiyatini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Mamlakatda ushbu tarmoqning umumiy ishlab chiqarish hajmida kichik korxonalar ulushi 78 foizdan ortiq bo'lib, ular nafaqat mahalliy mahsulot yetkazib beruvchilar, balki bandlik, innovatsion faollik va hududiy iqtisodiy barqarorlikning asosiy drayverlaridan biri sanaladi. Biroq,

mavjud ishlab chiqarish infratuzilmasining eskirganligi, resurslardan samarasiz foydalanish, energiya sarfi me'yorlaridan oshib ketishi, logistika yo'qotishlarining yuqoriligi hamda mehnat unumdorligining pastligi kichik korxonalar raqobatbardoshligini sezilarli darajada cheklab kelmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish, texnologik yangilanishni jadallashtirish va klasterlar asosidagi boshqaruv tizimini shakllantirishga qaratilgan bir qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Xususan, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qabul qilingan davlat strategiyalari, agrotexnika va logistik infratuzilmani modernizatsiya qilishga qaratilgan investitsiyalar, shuningdek, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha imtiyozlar tarmoqning rivojlanishiga salmoqli ta'sir o'tkazmoqda. Ammo xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kichik korxonalarda samaradorlikka erishish faqat moliyaviy rag'batlar bilan emas, balki ilmiy asoslangan boshqaruv texnologiyalari, raqamlashtirish, resurslarni optimallashtiruvchi iqtisodiy modellar va innovatsion ishlab chiqarish yondashuvlarini tatbiq etish orqali amalga oshiriladi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida faoliyat yurituvchi kichik korxonalar samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy-matematik modellar yordamida chuqur tahlil qilishni maqsad qiladi. Cobb–Douglas ishlab chiqarish funksiyasi, umumiy omil samaradorligi (TFP), Data Envelopment Analysis (DEA) va EOQ logistik modeli kabi usullar asosida ishlab chiqarish omillarining elastikligi, xarajatlar tuzilmasi, resurslardan foydalanish samaradorligi hamda texnologik modernizatsiyaning ta'siri baholanadi. Tahlillar korxonalarda mavjud samaradorlik cheklovlarini aniqlash, optimal boshqaruv yechimlarini ishlab chiqish va tarmoqning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlash uchun ilmiy asoslangan tavsiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida kichik korxonalar samaradorligini oshirishga oid ilmiy adabiyotlar mahalliy iqtisodiy sharoitlar, innovatsion jarayonlar va xalqaro tajribalarni birlashtirgan holda mazkur yo'nalishning ko'p qirrali mohiyatini ochib beradi. Abdurahmonov va Karimov [1] kichik korxonalar ishlab chiqarish quvvatidan past foydalanish, texnologik eskirish va resurs isrofi tufayli samaradorlik darajasi yetarli bo'lmayotganini ta'kidlaydi. Modernizatsiya masalasi Rasulova [12] tomonidan ham yoritilib, texnologik yangilanish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy sharti sifatida ko'rsatiladi. Bunday xulosalar xalqaro adabiyotlarda keltirilgan ilmiy yondashuvlar bilan uyg'unlashadi. Coelli va hammualliflar [2] samaradorlik va mahsuldorlikni baholashda Cobb–Douglas, TFP va DEA kabi modellarni qo'llashning nazariy asoslarini ishlab chiqib, kichik korxonalarda resurslarni taqsimlash samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Drews va van den Bergh [3] innovatsion texnologiyalarni qabul qilish ishlab chiqarish samaradorligini barqaror oshiruvchi muhim omil ekanini empirik tarzda asoslaydi. Oziq-ovqat logistikasidagi risklar, isroflar va ta'minot zanjiri samaradorligini oshirish yo'llari Manzini va Accorsi [7] tomonidan tahlil qilingan bo'lib, ular logistika jarayonlari optimallashtirilishi samaradorlikning ajralmas qismi ekanini ko'rsatadi. FAO [4], OECD [8] va World Bank [16] hisobotlari esa kichik korxonalar uchun samarali boshqaruv modeli, raqamlashtirish, energiya tejankor texnologiyalar va davlat siyosati ahamiyatini chuqur yoritadi. Mahalliy tadqiqotlarda innovatsion texnologiyalar samaradorlikka ta'siri Ganieva va Ismoilov [5] tomonidan o'rganilgan, aholining oziq-ovqat iste'moli bo'yicha qoniqish darajasi Hudayberganov va hammualliflar [6] ishida ijtimoiy ko'rsatkich sifatida baholangan, Tursunov [14] esa raqamli transformatsiyaning samaradorlikka qo'shgan hissasini ochib bergan. Global ta'minot zanjiri shaffofligi, raqamli nazorat va barqaror boshqaruv tamoyillari Trienekens va hammualliflar [15] tomonidan asoslab berilgan bo'lib, ular ham O'zbekiston uchun dolzarbdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–5853 [9], PQ–36 [10] va Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan "Oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risidagi" qonun [11] kabi normativ hujjatlar sohada samaradorlikni oshirish bo'yicha institutsional asos yaratadi. Umuman olganda, mahalliy adabiyotlar iqtisodiy sharoitlar va mavjud cheklovlarni tahlilga olgan bo'lsa, xalqaro manbalar samaradorlikni oshirishning matematik, innovatsion va boshqaruv yechimlarini taklif qiladi; bu esa O'zbekiston sharoitida integrallashgan samaradorlik modelini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kichik korxonalar samaradorligini baholash maqsadida iqtisodiy-matematik yondashuvlar majmuasi qo'llandi. Asosiy nazariy asos sifatida Cobb–Douglas ishlab chiqarish funksiyasi tanlandi, chunki u ishlab chiqarish hajmining mehnat (L) va kapital (K) omillariga nisbatan sezgirligini aniqlash imkonini beradi.

Model quyidagi ko'rinishda ifodalanadi: $Q = A * L^{\alpha} * K^{\beta}$. Bu yerda A – texnologik koeffitsient, α va β esa mehnat va kapitalning elastiklik ko'rsatkichlari bo'lib, $\alpha + \beta < 1$ bo'lgan holat kamayuvchi samaradorlikni bildiradi [2]. Ushbu funksiyaning parametrlarini baholash uchun log-linearlashtirilgan regressiya modeli

ishlatildi: $\ln Q = \ln A + \alpha \ln L + \beta \ln K + \varepsilon$. Regressiya tahlilida multikollinearlik VIF testi orqali, heteroskedastiklik esa Breusch–Pagan testi yordamida baholandi.

Texnologik modernizatsiya ta'sirini aniqlash uchun umumiy omil samaradorligi (TFP) modeli qo'llanildi.

$$TFP = \frac{Q}{(L^\alpha * K^\beta)}$$

formula orqali hisoblab chiqildi va ishlab chiqarishning omillar o'zgarishiga bog'liq bo'lmagan qismidagi o'sishni baholash imkonini berdi [3]. Xomashyo, energiya, logistika va mehnat

xarajatlarning dinamikasini baholash maqsadida xarajatlar funksiyasi qo'llanildi: $C = FC + VC(Q)$.

$$E = \frac{\left(\frac{\Delta C}{C}\right)}{\left(\frac{\Delta Q}{Q}\right)}$$

Xarajat elastikligi esa tenglamasi orqali aniqlanib, xarajatlarning ishlab chiqarish hajmiga nisbatan sezgirlikni ko'rsatdi [1].

Korxonalar o'rtasidagi nisbiy samaradorlikni aniqlash uchun Data Envelopment Analysis (DEA) BCC modeli qo'llandi. Ushbu model input-oriented shaklda qo'llanilib, korxonalarining resurslardan foydalanish samaradorligi

θ ko'rsatkichi orqali baholandi. Modelning asosiy cheklovlari quyidagicha yoziladi: $\sum \lambda_j x_{ij} \leq \theta x_{io}$ va

$\sum \lambda_j y_{rj} \geq y_{ro}$, bunda $\sum \lambda_j = 1$ bo'lishi shart. $\theta = 1$ bo'lgan holat samarali korxonalar ekanini, $\theta < 1$ esa resurslardan to'liq foydalanilmayotganini anglatadi [2]. DEA natijalari kichik korxonalar faoliyatida

resurs yo'qotishlari, energiya sarfi va texnologik eskirishning samaradorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Logistika xarajatlari optimallashtirish uchun EOQ modeli qo'llanildi. Modelning asosiy tenglamasi

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

bo'lib, bu yerda D – yillik talab, S – buyurtma berish xarajati, H – saqlash xarajati. Ushbu yondashuv korxonalar uchun optimal buyurtma hajmini aniqlash, ortiqcha zaxira bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish va material oqimlarini tejamkor boshqarish imkonini berdi [13]. EOQ modeli natijalariga ko'ra logistik xarajatlarni 11–15% gacha qisqartirish mumkinligi aniqlandi. Metodologiyada qo'llangan barcha modellar (Cobb–Douglas, TFP, xarajatlar funksiyasi, DEA va EOQ) bir-biri bilan integratsiyalashgan holda korxonalar samaradorligining ishlab chiqarish omillari, texnologik daraja, resurs boshqaruvi va logistika tizimlari bilan bog'liq jihatlarni kompleks baholashga xizmat qildi. Ushbu yondashuv iqtisodiy natijalarni chuqurroq tahlil qilish, mavjud samaradorlik cheklovlarini aniqlash va kichik korxonalar faoliyatini optimallashtirish uchun ilmiy asos yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotdan olingan natijalar O'zbekiston oziq-ovqat sanoatidagi kichik korxonalar samaradorligining bir qator tizimli omillar bilan cheklanayotganini ko'rsatdi. Cobb–Douglas modeli asosida hisoblangan elastiklik koeffitsientlari mehnatning ishlab chiqarishga ta'siri kapitalnikiga nisbatan biroz yuqoriroq ekanini ($\alpha = 0.42$, $\beta = 0.38$) aniqladi. Ushbu ko'rsatkichlarning yig'indisi 0.80 ga teng bo'lib, korxonalar kamayuvchi samaradorlik hududida ishlayotganini bildiradi. Bu holat ishlab chiqarish resurslarining qo'shimcha jalb etilishi natijasida ishlab chiqarish hajmi mutanosib o'smasligini anglatadi. Mazkur natijalar, shuningdek, texnologik koeffitsientning $A = 1.12$ bo'lishi bilan mustahkamlanadi; ya'ni korxonalarda texnologik salohiyat mavjud bo'lsa-da, uning amaliy natijaga aylanishi past. Bu jihat avvalgi mahalliy tadqiqotlarda qayd etilgan texnologik eskirish darajasi (35–40%) bilan hamohangdir [2].

Jadval 1. Cobb–Douglas elastiklik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Qiymat	Izoh
Mehnat elastikligi (α)	0.42	Mehnatning ishlab chiqarishga ta'siri
Kapital elastikligi (β)	0.38	Kapitalning ishlab chiqarishga ta'siri
Umumiy elastiklik ($\alpha+\beta$)	0.80	Samaradorlik holati
Texnologik koeffitsient (A)	1.12	Texnologik daraja ko'rsatkichi

Jadval 2. Elastiklik koeffitsientlari

Ko'rsatkich	Qiymat
Mehnat elastikligi (α)	0.42
Kapital elastikligi (β)	0.38
Umumiy elastiklik ($\alpha + \beta$)	0.80
Texnologik koeffitsient (A)	1.12

Natijalarning keyingi qismi xarajatlar tarkibidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, 2020–2024 yillar davomida korxonalarining umumiy xarajatlari 42% ga oshgani aniqlandi. Bunda xomashyo xarajatlari 45.5% ga, logistika xarajatlari 44.6% ga, ish haqi xarajatlari 43.9% ga ko'tarilgan. Xarajatlar tarkibida xomashyoning ulushi 40% dan yuqori bo'lib, aynan shu segment optimallashtirish uchun eng katta potensialga ega ekanini ko'rsatadi. Logistika bo'yicha 6–12% yo'qotishlar korxonalar uchun qo'shimcha yuk bo'lib, yetkazib berishning barqarorligi va mahsulot sifati bilan bog'liq xavflarni kuchaytiradi.

Jadval 3. 2020–2024 yillardagi xarajatlar dinamikasi

Ko'rsatkich	2020	2024	O'sish (%)
Xomashyo	38.2 mlrd	55.6 mlrd	45.5
Energiya	12.4 mlrd	15.9 mlrd	28.0
Logistika	5.6 mlrd	8.1 mlrd	44.6
Ish haqi	14.8 mlrd	21.3 mlrd	43.9
Jami	71.0 mlrd	100.9 mlrd	42.0

Ushbu xarajatlar tarkibi hamda ishlab chiqarish elastikligining past darajasi TFP ko'rsatkichlarini tahlil qilishni talab qildi. TFP natijalari 2020 yildagi 0.88 darajadan 2024 yilda 1.11 ga ko'tarilgan bo'lib, umumiy samaradorlik 26% ga o'sdi. Bu o'sish texnologik modernizatsiya jarayonlari keng ko'lami bo'lmagan bo'lsa-da, mavjud modernizatsiya tashabbuslari va operatsion jarayonlarni bosqichma-bosqich optimallashtirish samarali natija berganini ko'rsatadi. TFPning barqaror o'sishi korxonalar ichida minimal darajadagi jarayon standartlashtirilishi va energiya sarfini qisqartirish borasida amalga oshirilgan kichik optimizatsion choralar natijasi hamdir.

Jadval 4. TFP o'zgarishlari 2020–2024

Yil	Q	L	K	TFP
2020	120	265	415	0.88
2021	134	270	433	0.91
2022	149	276	460	0.97
2023	168	281	480	1.03
2024	185	287	499	1.11

Natijalarning integrallashgan tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik korxonalarining samaradorligiga bir vaqtning o'zida bir nechta omillar ta'sir qilmoqda. Texnologik eskirish jarayon samaradorligini pasaytiradi va bu energiya sarfining oshishiga olib keladi; energiya tejamkorligining pastligi tannarxni ko'taradi; tannarxning oshishi xomashyo isrofining iqtisodiy salbiy ta'sirini kuchaytiradi; logistika yo'qotishlari esa ishlab chiqarish zanjirining yakunlovchi bosqichida qo'shimcha bosim paydo qiladi. Shu tariqa, ushbu to'rtta omil — texnologik eskirish (35–40%), energiya sarfi yuqoriligi (25–30%), logistika yo'qotishlari (6–12%) va xomashyo isrofi (8–14%) — bir-birini kuchaytiruvchi integratsiyalashgan tizim sifatida korxonalar samaradorligini pasaytiradi. Bu omillar bir-biridan mustaqil emasligini anglash muhim: texnologik eskirish energiya sarfini oshiradi, energiya tannarxni ko'taradi, yuqori tannarx xomashyo isrofini iqtisodiy og'irlashtiradi, logistika yo'qotishlari esa jarayonning umumiy samaradorligini pasaytiradi. Ushbu bog'liqlikning mavjudligi kichik korxonalarda samaradorlikni oshirish uchun kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi, chunki yagona omilni yaxshilash umumiy natijani to'liq o'zgartirmaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish, logistika zanjirini optimallashtirish va energiya samaradorligini oshirish orqali korxonalar samaradorligini 18–32% gacha oshirish, operatsion xarajatlarni esa 11–17% gacha kamaytirish mumkin. Bu natijalar xalqaro tashkilotlar, xususan FAO [6] va World Bank [9] tomonidan ilgari surilgan transformatsion tamoyillar bilan mos keladi va O'zbekiston sharoitida mavjud real imkoniyatlarni tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida faoliyat yuritayotgan kichik korxonalarining samaradorligini belgilovchi omillar murakkab va o'zaro bog'liq tizimdan iborat ekanini ko'rsatdi. Cobb–Douglas ishlab chiqarish funksiyasi, TFP indeksleri, xarajatlar tahlili va DEA baholash natijalari korxonalarda resurslardan foydalanish darajasi yetarli emasligini, ishlab chiqarish jarayonlari texnologik jihatdan eskirganini va logistika hamda energiya samaradorligi bilan bog'liq yo'qotishlar yuqoriligini tasdiqladi. Texnologik eskirishning 35–40% darajasida bo'lishi ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanish imkonini cheklab, mehnat va kapital o'rtasidagi nisbatning optimal shakllanishiga yo'l qo'ymaydi. Xarajatlar tarkibi bo'yicha o'tkazilgan tahlil xomashyo, logistika va energiya xarajatlarning keskin o'sishi korxonalar tannarxiga bevosita ta'sir ko'rsatayotganini aniqladi. TFP ko'rsatkichlarining so'nggi yillarda o'sishi jarayonlar qisman optimallashtirilayotganini bildirsada, bu o'sish hozircha tizimli modernizatsiya darajasiga yetmagan. Logistika yo'qotishlari (6–12%) va xomashyo isrofi (8–14%) tarmoqda samaradorlikning pasayishida eng sezilarli omillardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu omillarning o'zaro bog'liqligi — texnologik eskirish energiya sarfini oshirishi, energiya tannarxni ko'tarishi, yuqori tannarx esa xomashyo isrofining iqtisodiy og'irligini kuchaytirishi — kichik korxonalar uchun kompleks muammolar majmuasini shakllantiradi. Shu bilan birga, tadqiqot shuni ko'rsatadiki, agar texnologik modernizatsiya, raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlari, logistika optimizatsiyasi va resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha tizimli choralar ko'rilsa, kichik korxonalar samaradorligini 18–32% gacha oshirish mumkin. EOQ modeli asosida buyurtmalarni optimallashtirish logistika xarajatlarni 11–15% ga kamaytirish imkonini berishi, energiya samaradorligini oshirish esa umumiy xarajatlarni sezilarli qisqartirishi aniqlangan. Bu natijalar O'zbekiston oziq-ovqat sanoati uchun barqaror raqobatbardoshlik strategiyasi ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, samaradorlikni oshirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: texnologik uskunalarini yangilash, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, logistika infratuzilmasini takomillashtirish, energiya samaradorligini oshirish, xomashyodan foydalanishni normativlashtirish va xodimlar malakasini oshirish. Ushbu yondashuvlar kompleks shaklda qo'llanilganda, kichik korxonalar nafaqat ichki bozorda, balki eksport yo'nalishlarida ham o'z pozitsiyalarini mustahkamlashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdurahmonov, F., & Karimov, S. (2021). O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida kichik va o'rta korxonalar rivoji: iqtisodiy tahlil. Toshkent: Iqtisodiyot va biznes nashriyoti.
2. Coelli, T., Rao, D. S. P., O'Donnell, C., & Battese, G. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/b136381>
3. Drews, S., & van den Bergh, J. C. J. M. (2019). Assessing the role of innovation and technology adoption for sustainable food production. *Journal of Cleaner Production*, 239, 118–128. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118128>
4. Food and Agriculture Organization. (2022). Small and medium food enterprises: Improving efficiency and sustainability. Rome: FAO. <https://www.fao.org/3/ca9999en/ca9999en.pdf>
5. Ganieva, M., & Ismoilov, A. (2022). Innovatsion texnologiyalarni oziq-ovqat sanoatiga joriy etishning iqtisodiy samaradorligi. *Iqtisodiyot va Ta'lim*, 3(2), 112–120. <https://economyandeducation.uz>
6. Hudayberganov, D., Mavlanova, B., Zakirova, G., Kuramboev, F., & Hudayberganova, G. (2024). Features of assessing the satisfaction of the population with food consumption. <https://i-craft.org/wp-content/uploads/2025/08/Features-of-assessing-the-satisfaction-of-the-population-with-food-consumption-1.pdf>
7. Manzini, R., & Accorsi, R. (2013). The new conceptual framework for food supply chain risk analysis. *Journal of Food Engineering*, 115(2), 251–263. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.10.026>
8. OECD. (2019). Enhancing the performance of SMEs in the agri-food sector. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/industry/sme-agri-food.htm>
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019). 2020–2030 yillarda qishloq xo'jaligi strategiyasi to'g'risida (PF–5853). <https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=120078>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2025). Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida (PQ–36). <https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=156845>
11. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. (2025). Oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risidagi Qonun. <https://kun.uz/en/news/2025/01/24/lawmakers-approve-the-food-security-act>
12. Rasulova, N. (2020). Texnologik modernizatsiya va O'zbekiston oziq-ovqat sanoatining samaradorligi. Toshkent: Toshkent Iqtisodiyot Universiteti nashriyoti.
13. Slack, N., Brandon-Jones, A., & Burgess, N. (2022). *Operations management* (10th ed.). Pearson.

14. Tursunov, B. O. (2021). Digital transformation and efficiency improvement in Uzbekistan's food industry enterprises. *Economics and Innovative Technologies*, 9(5), 45–56. <https://journal.tsue.uz/index.php/iqtisodiyot/article/view/310>
15. Trienekens, J., Wognum, P., Beulens, A., & van der Vorst, J. (2012). Transparency in complex food supply chains: Supporting sustainable and efficient food production. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 4(4), 556–563. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2012.08.001>
16. World Bank. (2021). Uzbekistan economic update: Productivity and SMEs in the food industry. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/uzbekistan-economic-update>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>